

SOLO COMO FONTE DE VIDA, COR E APRENDIZADO: A PINTURA COM SOLO COMO ABORDAGEM DIDÁTICA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Emilli Gonçalves Araújo¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros², Jonathas Freitas Torres³, Caroline Maria Sousa Silva Braga⁴

Resumo: O estágio supervisionado foi realizado em uma escola militar de grande porte, com turmas da educação infantil ao ensino médio, no período de 5 de setembro a 29 de outubro, envolvendo quatro turmas do ensino fundamental (dois 7º anos, um 8º ano e um 6º ano). Ao longo dessa vivência, pude experimentar, na prática, o processo de me constituir professora, lidando com turmas de perfis diferentes, desafios diários, momentos de insegurança e, principalmente, de aprendizagem. A convivência com os alunos, a condução das aulas e o enfrentamento dos imprevistos contribuíram significativamente para o meu amadurecimento profissional e pessoal. Durante o estágio, desenvolvi atividades sobre o tema solo, utilizando uma metodologia mais dinâmica, com aula expositiva, atividade prática e avaliação final. O envolvimento dos alunos foi positivo, o que fortaleceu em mim o sentimento de pertencimento ao papel docente. Mesmo vivenciando ansiedades e desafios, foi nesse processo que passei a me reconhecer como futura professora, compreendendo que a docência se constrói no cotidiano, nas tentativas, nos erros, nos acertos e nas relações estabelecidas em sala de aula.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Arte e ciência. Educação básica. Estágio supervisionado.

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, emilli.araujo@aluno.uece.br

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br

³ Graduado em Licenciatura plena Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, Professor temporário do estado do Ceará, Jonathasforres@gmail.com

⁴ Graduação em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Professor temporário do estado do Ceará, carolinemariasilvas@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O solo é um dos componentes principais dos sistemas naturais ou antropizados. Devido à sua influência sobre os ambientes e as sociedades, é, evidentemente, um dos recursos naturais essenciais (LIMA, 2005 apud RUELLAN, 1988). É necessário estudá-lo, pois ele é fundamental para que o ser humano produza alimentos, conserve os ecossistemas e desenvolva estruturas como estradas, edifícios e cidades.

De acordo com Lima (2005), “Como recurso natural dinâmico, o solo é passível de ser degradado em função do uso inadequado pelo ser humano, acarretando interferências negativas no equilíbrio ambiental e diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas, principalmente nos sistemas agrícolas e urbanos”. Nesse sentido, torna-se fundamental que o conhecimento sobre o solo esteja presente desde cedo nas escolas, promovendo uma consciência ambiental em relação a esse recurso. Embora não resolva o problema da degradação, essa abordagem contribui para a reversão desse processo.

No contexto escolar, o solo enquanto temática curricular enfrenta limitações quanto à quantidade e à qualidade dos materiais didáticos, frequentemente tradicionais e pouco atrativos aos estudantes (PRATES; ZONTA, 2009). Para Curvello e Santos (1993), o processo de aprendizagem deve levar o aluno à construção gradativa do conhecimento, por meio de um fazer científico que estimule sua participação ativa.

Nesse cenário, a pintura surge como uma ferramenta pedagógica que favorece a aproximação dos alunos com a construção do conhecimento (CAPECHE, 2010). Ela estimula a criatividade, promove a interação entre os educandos e fortalece a relação com o professor. Mesmo com o avanço das tecnologias e sua presença constante no cotidiano dos estudantes, a pintura mantém seu valor educativo e social.

Segundo Capeche (2010), “a pintura com tinta de solo oferece aos professores e educadores ambientais a possibilidade de tratar do tema meio ambiente ou ensino do solo de forma motivadora para o aluno ou aprendiz”. Essa possibilidade é proposta pelo autor justamente por se tratar de uma metodologia que utiliza materiais acessíveis e presentes no cotidiano dos estudantes. Esses dois materiais, o solo e a água, aproximam o conteúdo da realidade do aluno e permitem compreender sua relação direta nos processos naturais. Dessa forma, a atividade não se limita ao aspecto artístico, mas favorece a construção do conhecimento por meio da experimentação, tornando a aprendizagem mais concreta, significativa e voltada à educação ambiental.

As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas das últimas décadas têm impactado significativamente o cotidiano das pessoas e, conseqüentemente, a escola (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Diante desse cenário, é necessário que o professor repense sua postura em sala de aula, ressignificando saberes e desenvolvendo uma atuação reflexiva, investigativa e crítica.

Diante disso, este estudo tem como objetivo descrever a aplicação de uma atividade prática realizada durante o estágio supervisionado no Ensino Fundamental,

com uma turma do 6º ano de uma escola pública. Dessa forma, ela se enquadra em uma das atividades obrigatórias previstas na disciplina, o projeto didático, que é construído por atividades significativas e contextualizadas, tendo em consideração o aluno como sujeito da própria aprendizagem (STELLA, 1998).

A atividade, centrada na pintura com solos, integrou uma proposta didática voltada ao ensino de conteúdos relacionados ao solo, buscando analisar o potencial dessa abordagem artística no processo de aprendizagem dos estudantes.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. DIA A DIA NA ESCOLA

Durante o estágio supervisionado, tive a oportunidade de acompanhar algumas turmas sob a orientação de dois professores diferentes, totalizando quatro turmas: um 8º ano, dois 7º anos e um 6º ano. Observei a realidade das salas de aula nesse nível de ensino por duas semanas e, em seguida, iniciei o planejamento das regências. No geral, o dia a dia na escola era tranquilo, eu costumava ir dois dias por semana. Desde o início, todos foram muito receptivos comigo, e me senti acolhida para essa nova fase. As turmas também me receberam muito bem e demonstraram grande expectativa.

Desse modo, esse acolhimento se mostra muito importante no processo de formação docente, pois a formação do professor está diretamente relacionada às suas próprias experiências vividas enquanto estagiário e iniciante no magistério, sendo também enriquecida pelas experiências adquiridas no exercício da docência (ARAÚJO, 2014). Esse processo possibilita reflexões, mudanças de crenças e também de posturas em relação ao ensino. Assim, dependendo da forma como o estagiário é acolhido, suas percepções sobre aquela experiência podem sofrer mudanças.

Durante o período de observações do estágio, considerado essencial para cumprir a carga horária, procurei me adaptar ao ambiente escolar para que, ao assumir a regência, pudesse desempenhar meu papel da melhor forma possível. Esse processo veio acompanhado de ansiedade, pois tinha receio de não conseguir ministrar uma boa aula ou de não ser suficiente para aqueles alunos. Ao iniciar o estágio, é comum que os estudantes se sintam inseguros, demonstrando medo ou incerteza ao realizarem suas regências, devido aos conflitos entre a idealização da escola e a realidade vivenciada, e isso pode estar relacionado à passagem de aluno para ser professor (GOMES; COLOMBO JUNIOR, 2020).

Com um tempo de observação, percebi que algumas turmas precisavam de aulas mais dinâmicas, que os envolvessem e estimulassem o pensamento crítico. Dessa forma, o papel do professor evoluiu para não ser apenas um transmissor de conhecimento, como também um gestor de sala de aula e um organizador da aprendizagem, possessor de um conjunto de competências aliadas às competências didáticas da matéria que leciona (VALENTE, 2015). Por isso, ao planejar minhas regências, me esforcei para incluir elementos de aprendizagem ativa nos conteúdos. Confesso que foi um período

muito difícil, pois era cansativo planejar, pensar em propostas diferentes e preparar materiais para aplicar em sala.

Ainda assim, apesar de todo o trabalho, era extremamente gratificante vê-los engajados com o conteúdo. No fim, todo esforço valia a pena. Desde o início do estágio, senti uma aproximação maior com uma turma específica: o 6º ano A. Mesmo sendo um grupo bastante agitado e tendo passado por alguns episódios de bagunça, desenvolvi um carinho especial por eles. Essa convivência me fez perceber o quanto cada aluno é um ser único no pensar e no agir, e que, por isso, a relação professor-aluno precisa ser prazerosa para que a aprendizagem seja mais satisfatória (SARNOSKI, 2014). Por esse motivo, os escolhi para a aplicação do projeto. Eu queria muito observar como reagiriam a uma proposta de aula diferente, que fugia bastante da rotina escolar habitual.

2.2. PROJETO DIDÁTICO

A aplicação do projeto didático foi uma sequência didática dividida em três etapas: A primeira etapa consistia em apresentar o conteúdo para os alunos por meio de uma aula expositiva representada na FIGURA 1. Já a segunda etapa consistiu na realização da atividade com pinturas com solo.

No dia anterior, os solos que seriam utilizados nessa aula já haviam sido preparados, por meio de um processo de peneiragem para que ficassem finos o suficiente para permitir uma boa textura da tinta. No dia da aplicação foram levados os seguintes materiais: solos, cola branca, cola colorida, copos de plástico, pincéis improvisados com algodão, esponjas e os desenhos que os alunos iriam pintar.

A turma foi dividida em dois e levada ao laboratório. Começando a atividade com a primeira metade da turma foi muito tranquilo, distribuí os materiais e os ensinei como fazer a tinta de solo (FIGURA 2). Como não consegui encontrar diversos tipos diferentes de solo, levei cola colorida para a atividade ficar mais lúdica. Com a primeira metade da turma, o desenrolar da atividade ocorreu de uma forma ótima, sem imprevistos e rendendo ótimos resultados. Eles ficaram bem felizes em poder sair do ambiente de sala de aula.

Já com a outra metade da turma, a atividade foi um pouco mais caótica, mas nada que não pudesse ser controlado. Esse contraste entre as duas experiências evidencia as especificidades nos contextos escolares, que podem ser diferentes em um único contexto de aula. Cada grupo reage de uma maneira as propostas, trazendo dinâmicas de participação diferentes. Assim, a prática docente exige constante observação, flexibilidade e tomada de decisões rápidas (SILVA, 2013), pois o que funciona com um grupo pode demandar adaptações com outro. Dessa forma, a sala de aula se configura como um espaço múltiplo, onde cada momento se torna singular.

Além disso, eles ficaram muito empolgados e interessados, o que rendeu ótimos resultados. A diferença entre os grupos ocorreu mais no comportamento, e isso pode ter acontecido pelo fato de a segunda turma não demonstrar tanta afinidade com atividades

artísticas. Pelo que pude observar, ao menos metade do grupo se interessa mais por atividades físicas e que demandam maior agitação, ao contrário do primeiro grupo, que era mais calmo e apresentava maior afinidade com propostas artísticas. Porém, ambos demonstraram bastante envolvimento com a proposta e conseguiram realizar a atividade de forma satisfatória.

A terceira parte da sequência foi para avaliar o que eles tinham achado da atividade e compartilhar como aquilo tinha sido para eles naquele momento. Esse momento final permitiu que expressassem suas percepções e mostrassem como a experiência tinha sido significativa para cada um

Figura 1 – Aula expositiva sobre solos

Fonte: Próprio autor (2025)

Figura 2 – Aluno produzindo tinta de solo

Fonte: Próprio autor (2025)

Figura 3 – Alunos pintando com tinta de solo.

Fonte: Próprio autor (2025)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado da atividade realizada, obteve-se a participação de 34 alunos da turma do 6º ano A. Foi observado que a maioria deles conseguiu recordar os conteúdos apresentados na aula expositiva, o que ficou evidente à medida que, durante a prática, realizei perguntas relacionadas ao conteúdo e avaliei o nível de conhecimento de acordo com cada resposta dada, principalmente quanto aos tipos de solo e à importância de sua preservação. Esse retorno indica que a etapa teórica foi eficiente, pois os estudantes recordaram os conceitos apresentados e conseguiram relacioná-los à prática, aplicando-os de forma coerente durante a atividade.

Durante a atividade prática, os alunos se mostraram bastante engajados. A maioria prestou atenção e se interessou pelo processo de criação da tinta de solo, acompanhando cada etapa com curiosidade. Esse engajamento pode estar relacionado ao fato de que a criatividade é um aspecto inerente ao ser humano, e é justamente por meio das atividades criativas e imaginativas que se constrói conhecimento ao longo da história (LEITE; GATTI; REIS, 2025 apud BRONOWSKI, 1983). Observou-se também que boa parte da turma possui afinidade com atividades manuais e artísticas, o que contribuiu para um envolvimento ainda maior com a proposta (FIGURA 4).

No momento final da sequência, os alunos foram convidados a refletir sobre a experiência e expressar como se sentiram durante a atividade. Para isso, foi solicitado que cada um escolhesse uma palavra que representasse o significado da prática para eles. As respostas revelaram percepções diversas, porém em grande parte positivas.

Figura 4 – Alguns dos resultados obtidos da pintura com solo.

Fonte: Próprio autor (2025)

Durante a atividade, ficou evidente o quanto os alunos sentiam falta de metodologias ativas em seu processo de aprendizagem. Isso é muito relevante no contexto atual, em que a educação enfrenta desafios constantes e precisa se reinventar para continuar significativa, possibilitando que os estudantes aprendam a conhecer, conviver e construir seus projetos de vida (MORAN, 2015).

A escola padronizada, que ensina e avalia todos da mesma forma, não atende às demandas da sociedade do conhecimento, que exige competências cognitivas, pessoais e sociais não desenvolvidas apenas por métodos tradicionais. A simples transmissão de conteúdos limita o envolvimento e o potencial dos estudantes. Com o amplo acesso à informação proporcionado pela internet, aprender se tornou possível em diferentes espaços e momentos, o que exige que a escola adote práticas mais dinâmicas e participativas (VALENTE, 2014).

Nesse cenário, é essencial que professores, tanto em formação quanto em exercício, busquem constante atualização para oferecer experiências de aprendizagem mais significativas. A atividade realizada mostrou que metodologias ativas podem aumentar o interesse dos alunos e favorecer aprendizagens mais profundas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o fim do primeiro estágio supervisionado no ensino fundamental, foi possível chegar a algumas conclusões importantes. Trata-se de uma experiência muito significativa para as próximas escolhas acadêmicas e para a construção da identidade profissional docente. O estágio me enriqueceu tanto como futura professora quanto como aluna. Estar do outro lado, agora na posição de docente, foi uma vivência única, que ampliou minha percepção sobre o papel do professor e o tornou ainda mais bonito aos meus olhos.

Além disso, um dos meus maiores desafios nesse primeiro estágio foi aprender a lidar com os imprevistos e entender que nem sempre tudo ocorre como planejado. Sempre fui uma pessoa metódica, que necessita se organizar com muita antecedência e acaba criando expectativas sobre como as situações irão acontecer. Durante essa experiência, precisei lidar com alguns imprevistos em sala de aula, como, por exemplo, atividades que haviam sido planejadas e não deram certo.

Dessa forma, aprendi a enfrentar essas situações com mais leveza e calma, entendendo que as coisas nem sempre acontecem da forma como idealizamos, mas da forma que precisam acontecer. Com certeza, isso me fez crescer muito como pessoa e também como futura professora, pois, ao longo dessa carreira, ainda terei que lidar com muitos desafios, e saber enfrentá-los da melhor maneira possível tornará toda a trajetória mais leve.

Ao longo dessa experiência, também pude perceber, na prática, a importância das metodologias ativas em sala de aula e a necessidade de observar as particularidades de cada turma para compreender de que forma o conteúdo pode ser abordado da melhor maneira possível. Quanto ao projeto didático desenvolvido, tudo ocorreu conforme o planejado, e acredito que foi bem-sucedido ao transmitir o conteúdo sobre os tipos de solo e a importância de sua preservação.

Com isso, o que levo desse estágio são todas as trocas enriquecedoras que tive com as turmas em que estive presente. Aprendi muito com todos, principalmente a observar e pensar antes de tomar qualquer atitude. Além disso, deixo para trás um pouco do medo que tive no início de não conseguir concluir o estágio e de não ser suficiente para os meus alunos.

5. REFERÊNCIAS

CAPECHE, Claudio Lucas. *Educação ambiental tendo o solo como material didático: pintura com tinta de solo e colagem de solo sobre superfícies*. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2010.

CURVELLO, M. A.; SANTOS, G. A. Adequação de conceitos básicos em ciência do solo para aplicação na escola de 1º grau. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 24., Goiânia, 1993. *Resumos*. Goiânia: SBCS, 1993. v. 3. p. 191–192.

DIESEL, A.; SANTOS BALDEZ, A. L.; NEUMANN MARTINS, S. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. *Revista Thema*, Pelotas, v. 14, n.

1, p. 268–288, 2017. DOI: 10.15536/thema.14.2017.268-288.404. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GOMES, Aline Resende; COLOMBO JUNIOR, Pedro Donizete. Investigando as emoções de licenciandos em situação de estágio curricular supervisionado. *Educação, Ciência e Cultura*, [S.L.], v. 25, n. 3, p. 165, 30 nov. 2020. Centro Universitário La Salle – UNILASALLE. <http://dx.doi.org/10.18316/recc.v25i3.6319>.

LEITE, Mônica Regina Vieira; GATTI, Sandra Regina Teodoro; REIS, Giuliano. Arte e Ciência: possibilidades de um ensino para a criatividade. *Ciência & Educação (Bauru)*, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 1–12, fev. 2025. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320250031a>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/YLs7HX3FYNxJmCLDyzCDvxK/?lang=pt>. Acesso em: 05 dez. 2025.

LIMA, Marcelo Ricardo de. *Solo no ensino de ciências no nível fundamental*. *Ciência & Educação*, Curitiba, p. 383–395, mar. 2005.

MORAN, José. *Mudando a educação com metodologias ativas*. In: *Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: Aproximações Jovens*. Ponta Grossa, p. 15–33, fev. 2015.

PRATES, R.; ZONTA, E. Análise da abordagem do conteúdo Solos no Ensino Fundamental. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., Fortaleza, 2009. *Resumos*. Fortaleza: SBCS, 2009. CD-ROM.

SILVA, Maria Deolinda Oliveira. A importância da observação de aulas no processo de avaliação de desempenho docente: concepções de professores. *Gestão e Desenvolvimento*, [S.L.], p. 21, 1 jan. 2013. <http://dx.doi.org/10.7559/GESTAOEDESENVOLVIMENTO.2013.254>.

VALENTE, J. A. Comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. *Revista UNIFESO – Humanas e Sociais*, v. 1, n. 1, p. 141–166, 2014.

VALENTE, Sónia Filipa Rodrigues. *Gestão da Sala de Aula: um estudo com professores do 1º ciclo*. 2015. 24 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015.